

УДК 343.3/7

Рощина Інна Олександрівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри публічного та міжнародного права
ННІ «Юридичний інститут
Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана»
ORSID ID: 0000-0002-3765-2091

Inna O. Roshchina –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Public and International Law of
the Training and Scientific Institute
“Law Institute of Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman”
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
ORSID ID: 0000-0002-3765-2091

Смельянов Володимир Романович –

кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри публічного та міжнародного права
ННІ «Юридичний інститут
Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана»
<https://orcid.org/0000-0002-0660-5241>

Volodymyr R. Yemelianov –

Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor of the Department of Public and International Law of
the Training and Scientific Institute
“Law Institute of Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman”
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-0660-5241>

Проблемні питання кримінальної відповідальності за посягання на журналістську діяльність в Україні

У статті досліджуються проблеми кримінально-правового забезпечення охорони законної професійної діяльності журналістів. Охорона прав журналістів є важливою складовою забезпечення свободи слова та доступу до інформації.

Право на свободу слова є основоположним правом людини, яке гарантує можливість громадянам вільно висловлювати свої думки, отримувати й поширювати інформацію без втручання держави. Свобода слова є невід’ємною складовою демократичного суспільства, адже саме вона забезпечує умови для вільного обміну ідеями та сприяє відкритій дискусії з усіх суспільно важливих питань.

Практичне забезпечення свободи слова є одним із головних показників здоров’я демократії. Натомість порушення цього права часто є сигналом авторитаризму або зловживань владою. Робота журналістів, сповнена ризиків та викликів. Небезпечною тенденцією нашого часу не тільки в Україні, а й в усьому світі, є збільшення кількості випадків посягання на життя, здоров’я, фізичну безпеку та майно журналістів. Тому, об’єднання зусиль усіх зацікавлених суб’єктів та посилення заходів для протидії насильству щодо журналістів є необхідною і належною відповіддю на ці загрози.

Також, у статті, проведено аналіз статистичних даних за 2021 - 2024 роки, щодо порушень прав журналістів.

Отже, питання захисту журналістів в Україні повинне стати одним із першочергових завдань та об'єднати зусилля усіх партнерів: державних органів національного і місцевого рівнів, громадянське суспільство, суддів тощо. Незважаючи на деякі позитивні зміни, все ще спостерігається низька ефективність розслідування кримінальних правопорушень проти журналістів та працівників медіа та фактична безкарність за ці кримінальні правопорушення.

Зазначено, що українське законодавство гарантує журналістам наступний мінімальний обсяг прав, який забезпечує їх професійну діяльність. Окрім того, Кримінальний кодекс України включає ряд статей, що захищають законну професійну діяльність журналістів. Проте, на практиці, нерідко трапляються випадки, коли законні права журналістів порушуються. І значна частина подібних інцидентів мають ознаки тих чи інших кримінальних правопорушень.

Ключові слова: журналісти, законна професійна діяльність, право на свободу, кримінальні правопорушення, кримінальна відповідальність.

I.O. Roshchina, V.R. Yemelianov Problem Issues of Criminal Liability for Infringement on Journalistic Activities in Ukraine

The article examines the problems of criminal law protection of the legal professional activity of journalists. The protection of journalists' rights is an important component of ensuring freedom of speech and access to information.

The right to freedom of speech is a fundamental human right that guarantees the opportunity for citizens to freely express their opinions, receive and disseminate information without state interference. Freedom of speech is an integral part of a democratic society, because it provides conditions for the free exchange of ideas and promotes open discussion on all socially important issues.

Practical provision of freedom of speech is one of the main indicators of the health of democracy. Instead, the violation of this right is often a signal of authoritarianism or abuse of power. The work of journalists is full of risks and challenges. A dangerous trend of our time, not only in Ukraine, but also in the whole world, is the increase in the number of cases of encroachment on the life, health, physical safety and property of journalists. Therefore, joining the efforts of all interested parties and strengthening measures to combat violence against journalists is a necessary and appropriate response to these threats.

Also, the article analyzes statistical data for 2021-2024 regarding violations of journalists' rights.

Therefore, the issue of protecting journalists in Ukraine should become one of the priority tasks and unite the efforts of all partners: state bodies at the national and local levels, civil society, judges, etc. Despite some positive changes, there is still low effectiveness in investigating crimes against journalists and media workers and de facto impunity for these criminal offenses.

It is noted that Ukrainian legislation guarantees journalists the following minimum amount of rights that ensures their professional activity. In addition, the Criminal Code of Ukraine includes a number of articles protecting the legal professional activity of journalists. However, in practice, cases often occur when the legal rights of journalists are violated. And a significant part of such incidents have signs of certain criminal offenses.

Keywords: *journalists, legal professional activity, right to freedom, criminal offenses, criminal liability.*

Постановка проблеми. Безпека працівників медіа є критично важливою, особливо в умовах конфліктів, протестів або в країнах з обмеженням свободи слова. Журналісти часто ризикують своїм життям, щоб інформувати суспільство про важливі події.

Без сумніву, професійні і добropорядні журналісти є опорою правопорядку, заснованого на цінностях верховенства права. Тому, з метою якісного здійснення своїх професійних обов'язків журналісти потребують захисту з боку держави та створення безпечних умов для

діяльності засобів масової інформації, які мають бути ефективними, адекватними та дієвими, а журналісти мають відчувати себе захищеними.

Метою цієї статті є дослідження проблемних питань кримінальної відповідальності за посягання на журналістську діяльність в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз джерел і публікацій свідчить, що питання кримінальної відповідальності за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів досліджувалася низкою

вчених. До числа науковців, які досліджували ці питання належать: Ю. М. Антонян, М. І. Бажанов, О. М. Бандурка, Я. С. Безпала, І. Г. Богатирьова, В. О. Глушков, І. В. Грицюк, В. К. Гришук, І. М. Даньшина, І. П. Лановенко, І. С. Заєць, А. П. Закалюка, Н. С. Юзікової, Н. М. Ярмиш, С. С. Яценка та інші. Разом з тим, питання запобігання кримінальним правопорушенням проти журналістів не втрачає актуальності і потребує подальшого вдосконалення кримінального законодавства.

Виклад основного матеріала дослідження. Законодавство України та низка міжнародних правових актів, визнаючи значну роль, яку журналісти відіграють у суспільному житті, наділяють їх і відповідними правами. Ключовим у цьому контексті є право на свободу слова, яке охоплює право на власні переконання, а також збір, зберігання та вільне поширення інформації й ідей.

Право на свободу слова є одним із фундаментальних прав людини, без якого неможливе існування жодної демократичної держави. Однак для реалізації цього права необхідно забезпечити безпечні умови для діяльності засобів масової інформації та журналістів, які виконують роль вартових демократії. Та власне і самі працівники медіа повинні вміти відстоювати це право. Адже робота журналістів у всьому світі та в Україні, зокрема, сповнена небезпеки [1. С.4,7].

З метою захисту законних прав журналістів, у травні 2015 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів» № 421-VIII, яким до розділу XV КК України були додані чотири спеціальні склади кримінальних правопорушень, які передбачають кримінальну відповідальність за посягання на життя, здоров'я, свободу та майно журналістів: ст. 345-1 «Погроза або насильство щодо журналіста», ст. 347-1 «Умисне знищення або пошкодження майна журналіста», ст. 348-1 «Посягання на життя журналіста», ст. 349-1 «Захоплення журналіста як заручника». Також, цим Законом № 421-VIII були внесені зміни і до назви розділу XV Особливої частини КК України [2].

Отже, Кримінальний кодекс України має групу норм, спрямованих на захист свободи

слова та професійної діяльності журналістів, зокрема це ст.ст. 171, 345-1, 347-1, 348-1, 349-1, ч. 2 ст. 375-1 КК України.

Проаналізуємо кримінально-правову статистику по даним кримінальним правопорушенням, за даним Офісу Генерального прокурора, наданими у відповідь на запит ІМІ за 2021–2022 роки.

Так, за 2021 рік правоохоронці передали до суду 27 із 248 зареєстрованих проваджень – 10,88%.

Упродовж 2022 року правоохоронні органи зареєстрували 88 кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень, скоєних проти представників ЗМІ та передали до суду 4, що становить 4,5%. Це на 85% менше, ніж у 2021 році. При цьому частка доведених до суду справ зменшилась вдвічі.

3-поміж них 62 провадження зареєстрували за ст. 171 («Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів») КК України, з них 34 були закриті.

23 кримінальні провадження - за статтею 345-1 ККУ («Погроза або насильство щодо журналіста»), з них 11 закрито.

Два кримінальні провадження зареєстрували за статтею 347-1 («Умисне знищення або пошкодження майна журналіста»), з них одне було закрито.

Ще одне провадження зареєстроване за статтею 348-1 («Посягання на життя журналіста»).

Усі чотири кримінальні провадження, які передано до суду - за статтею 171 «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» [3].

Згідно відповіді Офісу генерального прокурора від 31 травня 2024 року на запит ІМІ щодо стану розслідування кримінальних правопорушень стосовно журналістів, упродовж січня-березня 2024 року правоохоронці зареєстрували 22 кримінальних провадження щодо кримінальних правопорушень, скоєних стосовно представників медіа. З них одне розслідували й передали до суду з обвинувальним актом [4].

Статистично з березня по травень 2024 року є всього три вироки судів першої інстанції (ст.171, ст.345-1) та дві постанови Верховного Суду (ч. 1 ст.171, ч. 1 ст.345 -1, рішень апеляційних судів не зафіксовано. При цьому два

вироки суду першої інстанції були обвинувальними, а один - виправдувальним. Верховний Суд у одній з постанов підтвердив виправдання підсудного за «журналістською статтею», а в іншій — відправив справу на новий розгляд в апеляцію після засудження підсудного судом першої інстанції.

Необхідно звернути увагу на те, що за ч. 2 ст. 163 КК України за досліджуваний період вироків у справах, де потерпілими були б журналісти, не зафіксовано в реєстрі судових рішень. Те саме стосується вироків за суто «журналістськими» ст.ст. 347-1, 348-1 і 349-1 КК України [5].

Цей факт привертає увагу до проблеми ефективності правового захисту журналістів в Україні. Відсутність вироків за ст. ст. 163, 347-1, 348-1 та 349-1 КК України, де журналісти були б потерпілими, свідчить про недовіру або недостатню реалізацію механізмів правосуддя в цих справах.

Тому необхідно не лише підвищувати обізнаність журналістів про їхні права, але й забезпечити належне застосування правових норм, що регулюють захист працівників ЗМІ.

Доречно зауважити, що, журналісти часто, в силу особливостей своєї професії, виконують свої безпосередні обов'язки в умовах підвищеного ризику та небезпеки. Саме з огляду на деякі конкретні обставини виконання журналістами своїх професійних обов'язків, запобігання кримінальним правопорушенням проти професійної діяльності журналістів є дуже актуальним.

Особливо це пов'язано із застосуванням запобіжних заходів до осіб, які чинять тиск на професійну діяльність журналіста, погрожують та викрадають журналістів. Все це вимагає від правоохоронних органів за необхідності та наявності підстав застосовувати до такої категорії осіб примус або застереження. Отже, узагальнюючи вищевикладене можна зробити висновок, що загально-соціальне запобігання опосередковано впливає на вчинення кримінальних правопорушень проти законної професійної діяльності журналістів.

Також, особливої уваги заслуговує питання правильної кваліфікації кримінальних правопорушень, скоєних щодо журналістів. Так, наприклад, Буряк К.М. вважає, що для кваліфікації кримінальних правопорушень,

вчинених стосовно журналістів за ст. 171 КК України, а також за ст.ст. 345-1, 347-1, 348-1, 349-1 КК України, необхідно встановити, що кримінально протиправне діяння здійснювалося саме щодо журналіста, у зв'язку з його професійною діяльністю, що дає можливість правильного тлумачення норм та має визначальне значення для правозастосовної практики [6, С. 71].

Важливість точної кваліфікації кримінального правопорушення є основоположним елементом правосуддя, адже правильне застосування закону забезпечує справедливість як щодо обвинуваченого, так і щодо суспільства в цілому. Помилки в кваліфікації можуть призвести до серйозних наслідків, включаючи призначення невідповідного покарання, що може викликати недовіру до судової системи і правосуддя загалом. Це підкреслює необхідність високої кваліфікації та відповідальності правоохоронців та суддів у процесі правової оцінки дій осіб, які підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень.

Відповідно до Указу Президента України від 7 серпня 2019 року № 584/2019 «Питання Комісії з питань правової реформи» затверджено Положення про Комісію з питань правової реформи та її персональний склад. У складі Комісії утворено робочу групу з питань розвитку кримінального права, яка займається розробкою проєкту Кримінального кодексу України.

Станом на 01.08.2024 року у проєкті КК України кримінальна відповідальність за протиправні дії проти законної професійної діяльності журналіста передбачена у Розділі 4.11. «Кримінальні правопорушення проти рівноправності та політичних прав» в статті 4.11.10. «Перешкоджання законній професійній діяльності журналіста» зазначено:

«Особа, яка перешкождала законній професійній діяльності журналіста шляхом: 1) насильства, 2) вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених матеріалів, 3) тимчасового вилучення технічних засобів, якими він користується у зв'язку з професійною діяльністю, 4) відмови у доступі до інформації, 5) заборони критикувати публічну службу особу або 6) недопущення до певного місця чи території, – вчинила злочин 3 ступеня».

Відповідно до ч. 6 статті 2.5.9 «Ступені тяжкості злочину»:

«Умисні злочини 7–9 ступенів тяжкості визнаються особливо тяжкими злочинами, умисні злочини 5–6 ступенів тяжкості та необережні злочини 5 ступеня тяжкості – тяжкими злочинами, всі інші злочини – нетяжкими злочинами».

Отже, у проекті КК України діяння направлені на перешкодження законній професійній діяльності журналіста відносяться до нетяжких злочинів.

Згідно з п.3 ч.2 статті 3.2.8. «Санкції» за злочин 3 ступеня тяжкості передбачено покарання у виді штрафу від 1000 до 2000 розрахункових одиниць або обмеження свободи від 3 до 5 років або строкове ув'язнення від 3 до 4 років [7].

Однак, беручи до уваги наведені статистичні дані, а також з метою попередження протиправних посягань на журналістів у зв'язку з їхньою професійною діяльністю, необхідно віднести цей злочин до 5-го ступеня тяжкості та призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 8 років.

Висновок. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що журналісти повинні бути захищені від фізичних загроз чи нападів через їх професійну діяльність. Вільна та безпечна робота журналістів є основою демократії та важливою умовою забезпечення права на отримання інформації. Залякування або насильство щодо журналістів підривають свободу слова та перешкоджають об'єктивному висвітленню подій. Статистичні дані про агресію щодо журналістів викликають серйозне занепокоєння, і це підкреслює необхідність впровадження заходів для запобігання порушенням прав журналістів і їхнього захисту.

Поширення знань про правовий захист є важливим елементом цього процесу. Журналісти мають бути обізнані про чинні норми законодавства, які їх захищають, та про механізми реалізації цих прав. Це включає як розуміння їхніх прав у випадку загроз, так і знання шляхів захисту в юридичній площині. Важливо також, щоб суспільство загалом усвідомлювало необхідність забезпечення безпеки журналістів як ключового аспекту свободи слова та демократії.

Список використаних джерел:

1. Опришко Л.В., Вдовенко О.М. Рекомендації щодо захисту прав журналістів, які стали жертвою агресії у зв'язку з виконанням професійних обов'язків в Україні: практичний посібник. Київ: ГО «Платформа прав людини», 2019. 72 с. URL: <https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/White-book.pdf>.
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів: Закон України від 15.05.2015 № 421-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/421-19#n7>.
3. У 2022 році кількість порушень прав журналістів, доведених до суду, впала на 85%. URL: <https://detector.media/community/article/207047/2023-01-16-u-2022-rotsi-kilkist-porushen-prav-zhurnalistiv-dovedenykh-do-sudu-vpala-na-85/>.
4. 22 справи за «журналістськими статтями» відкрито за січень-березень цього року – Офіс ГПУ. URL: <https://imi.org.ua/news/22-spravy-za-zhurnalistiskymy-stattyamy-vidkryto-za-sichen-berenzen-tsogo-roku-ofis-gpu-i61735>.
5. Які рішення виносили суди у 2024 році за кримінальними «журналістськими статтями». URL: <https://cripo.com.ua/processes/yaki-rishennya-vynosyly-sudy-u-2024-rotsi-za-kryminalnymy-zhurnalistiskymy-stattyamy/>.
6. Буряк К. М. Злочини проти професійної діяльності журналістів в Україні: кримінально-правове та кримінологічне дослідження: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Дніпро, 2018. 245 с.
7. Контрольний текст проекту КК України (станом на 01.08.2024 року). URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2024/07/03/kontrolnyj-tekst-proyektu-kk-standom-na-02-07-2024.pdf>.

References:

1. Opryshko L.V., Vdovenko O.M. Rekomendatsii shchodo zakhystu prav zhurnalistiv, yaki staly zhertvoiu ahresii u zv'iazku z vykonanniam profesiinykh obov'iazkiv v Ukraini: praktychnyi posibnyk. Kyiv: HO "Platforma prav liudyny", 2019. 72 s. URL: <https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/White-book.pdf>.
2. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia harantii zakonnoi profesiinoi diialnosti zhurnalistov: Zakon Ukrainy vid 15.05.2015 № 421-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/421-19#n7>.
3. U 2022 rotsi kilkist porushen prav zhurnalistiv, dovedenykh do sudu, vpala na 85%. URL: <https://detector.media/community/article/207047/2023-01-16-u-2022-rotsi-kilkist-porushen-prav-zhurnalistiv-dovedenykh-do-sudu-vpala-na-85/>.
4. 22 spravy za "zhurnalistskymy stattiamy" vidkryto za sichen-berezen tsoho roku – Ofis HPU. URL: <https://imi.org.ua/news/22-spravy-za-zhurnalistskymy-stattyamy-vidkryto-za-sichen-berezen-tsogo-roku-ofis-gpu-i61735>.
5. Yaki rishennia vynosyly sudy u 2024 rotsi za kryminalnymy "zhurnalistskymy stattiamy". URL: <https://cripo.com.ua/processes/yaki-rishennya-vynosyly-sudy-u-2024-rotsi-za-kryminalnymy-zhurnalistskymy-stattyamy/>.
6. Buriak K. M. Zlochyny proty profesiinoi diialnosti zhurnalistiv v Ukraini: kryminalno-pravove ta kryminolohichne doslidzhennia: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Dnipro, 2018. 245 s.
7. Kontrolnyi tekst proiektu KK Ukrainy (stanom na 01.08.2024 roku). URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2024/07/03/kontrolnyj-tekst-proyektu-kk-stanom-na-02-07-2024.pdf>.